

O'QITUVCHI ETIKASI: MUALLIM VA JAMIYAT O'RTASIDAGI MUAMMOLAR

Kurambayeva Qunduzxon Arslanbekovna

Urganch RANCH texnologiya Universiteti Pedagogika
mutaxassisligi 2 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19625538>

Annotatsiya:

Mazkur ilmiy ishda o'qituvchi etikasi va muallim hamda jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ushbu munosabatlarda yuzaga keladigan asosiy muammolar, ularning sabablari va oqibatlari o'rganildi. Shuningdek, o'qituvchi kasbining nufuzini oshirish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va pedagoglarning kasbiy hamda axloqiy madaniyatini rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi etikasi, muallim, jamiyat, ta'lim tizimi, axloqiy me'yorlar, pedagogik faoliyat, kasbiy madaniyat, ijtimoiy munosabatlar, ta'lim sifati

Аннотация:

В данной научной работе анализируются вопросы педагогической этики и взаимоотношений между учителем и обществом. В ходе исследования выявлены основные проблемы, возникающие в этих отношениях, а также изучены их причины и последствия. Кроме того, предложены пути повышения престижа профессии учителя, укрепления сотрудничества с родителями и развития профессиональной и этической культуры педагогов.

Ключевые слова: педагогическая этика, учитель, общество, система образования, моральные нормы, педагогическая деятельность, профессиональная культура, социальные отношения, качество образования

Annotation:

This research paper analyzes teacher ethics and the relationship between teachers and society. The study identifies key problems arising in these interactions and examines their causes and consequences. It also proposes ways to enhance the prestige of the teaching profession, strengthen cooperation with parents, and improve teachers' professional and ethical culture.

Keywords: teacher ethics, teacher, society, education system, moral norms, pedagogical activity, professional culture, social relations, quality of education

Kirish (Introduction)

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining o'рни va roli nihoyatda muhim hisoblanadi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodni tarbiyalovchi, ularni jamiyatga moslashtiruvchi asosiy shaxsdir. Shu sababli o'qituvchi etikasi masalasi bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri sifatida qaralmoqda.

O'qituvchi etikasi — bu pedagogning kasbiy faoliyatida amal qilishi lozim bo'lgan axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va xulq-atvor qoidalari majmuasidir. Bu me'yorlar o'qituvchi va o'quvchi, o'qituvchi va ota-ona hamda o'qituvchi va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi.

Hozirgi kunda globallashtirish, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi o'qituvchi faoliyatiga yangi talablar qo'yimoqda. Natijada muallim va jamiyat o'rtasida turli muammolar yuzaga kelmoqda. Ushbu ishda aynan shu muammolarni tahlil qilish va ularning yechimlarini ko'rsatish maqsad qilib olingan.

Metodologiya (Methods)

Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda bir qator ilmiy usullardan foydalanildi. Jumladan:

Tahliliy metod — o'qituvchi etikasi bo'yicha ilmiy manbalar va maqolalar o'rganildi;

Taqqoslash metodi — turli ta'lim tizimlaridagi yondashuvlar solishtirildi;

Kuzatish metodi — ta'lim jarayonida yuzaga kelayotgan real holatlar tahlil qilindi;

Umumlashtirish metodi — olingan natijalar asosida xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot davomida pedagogika va ijtimoiy fanlar doirasidagi nazariy qarashlar hamda amaliy tajribalar asos qilib olindi.

Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchi va jamiyat o'rtasida bir qator muammolar mavjud. Ular quyidagilardan iborat:

Birinchidan, o'qituvchi kasbining nufuzi pasayishi kuzatilmoqda. Ba'zi jamiyatlarda o'qituvchilik kasbi yetarlicha qadrlanmaydi, bu esa yoshlarning ushbu kasbga qiziqishini kamaytiradi.

Ikkinchidan, ota-onalar bilan kelishmovchiliklar muhim muammolardan biridir. Ba'zi ota-onalar o'qituvchining ishiga aralashadi yoki farzandining kamchiliklarini tan olishni istamaydi. Bu esa ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchidan, kasbiy bosim va ortiqcha yuklama mavjud. O'qituvchilar nafaqat dars berish, balki hujjat yuritish, tarbiyaviy ishlar, ijtimoiy faoliyat bilan ham shug'ullanishga majbur bo'lmoqda.

To'rtinchidan, axloqiy me'yorlarga rioya qilish muammosi ham dolzarbdir. Ba'zi hollarda o'qituvchilarning o'zlari etik qoidalarga to'liq amal qilmaydi, bu esa jamiyatda salbiy fikrlarning shakllanishiga olib keladi.

Beshinchidan, moddiy rag'bat va ijtimoiy himoya yetarli emasligi o'qituvchilar faoliyatiga ta'sir qilmoqda. Maoshning pastligi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi kasbiy motivatsiyani pasaytiradi.

Oltinchidan, zamonaviy texnologiyalarga moslashish muammosi ham mavjud. Ba'zi o'qituvchilar yangi texnologiyalarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Muhokama (Discussion)

Yuqorida keltirilgan muammolar ta'lim tizimining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ularni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega.

Avvalo, o'qituvchi kasbining nufuzini oshirish zarur. Bu borada davlat va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlash kuchaytirilishi lozim. O'qituvchilarning moddiy ahvolini yaxshilash, ularni rag'batlantirish muhim choralar qatoriga kiradi.

Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash zarur. Maktab va oila o'rtasida o'zaro ishonchli aloqalar yo'lga qo'yilishi kerak. Bu esa o'qituvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish ham muhimdir. Ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni o'rganishi lozim.

Bundan tashqari, o'qituvchilarning etik madaniyatini oshirish bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu ularning kasbiy faoliyatida yuqori natijalarga erishishiga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi etikasi jamiyat taraqqiyotida muhim omillardan biridir. Muallim va jamiyat o'rtasidagi muammolarni hal etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. O'qituvchi, ota-ona va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, o'qituvchilarning ijtimoiy mavqeini oshirish va ularning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash orqali ushbu muammolarni kamaytirish mumkin.

Shu bilan birga, o'qituvchi har doim o'z kasbiga sodiq qolishi, yuqori axloqiy me'yorlarga amal qilishi zarur. Faqat shundagina sog'lom ta'lim muhiti yaratiladi va barkamol avlodni tarbiyalash imkoniyati oshadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi / O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan, 2019.
4. Hasanboyeva O. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. To'xtaxodjayeva M. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
6. Davletshin M.G. Umumiy pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
7. Podlasiy I.P. Pedagogika. – Moskva: Vlados, 2016.
8. Слостенин В.А. Педагогика. – Москва: Академия, 2013.
9. Ornstein A.C., Levine D.U. Foundations of Education. – Boston: Houghton Mifflin, 2011.

